

ABSTRACT:**Evaluación de la precisión de un sistema de máscara de inmovilización para radiocirugía estereotáctica.**

M^a Soledad Broncano González. Serv. Radioterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre

El propósito de este estudio es evaluar la precisión de la configuración y cuantificar los errores de posicionamiento de la máscara de inmovilización estereotáctica de la empresa Anatomical Geometry, S.L. (AnatGe) compatible con el sistema BrainLAB, utilizando un sistema de imagen de kV como sistema de verificación.

Se tomó una serie de 64 pacientes durante el año 2019, que fueron inmovilizados y simulados con la máscara compatible con sistema BrainLAB de AnatGe para ser tratados de lesiones cerebrales mediante fracción única o hipofraccionamiento. Según el protocolo establecido en el centro, una vez colocada la lesión en el isocentro del gantry del LINAC se procede a la captura de imágenes para comprobar su correcto posicionamiento en los ejes anterior-posterior (Vertical), medial-lateral (Lateral) y cráneo-caudal (Longitudinal). Si los desplazamientos son de 1, 2 mm o inferiores, se procede con el tratamiento; si son superiores, el paciente se vuelve a colocar desde el inicio y, si aun así persiste el movimiento de 3 mm o más, el paciente vuelve a simulación y se repite la máscara.

Los resultados de las medidas iniciales sin reposicionamiento se recogen en la Tabla 1 y en la Tabla 2 se incorporan las medidas una vez aplicado el reposicionamiento en caso de haber sido realizado. Así, se desprende de la Tabla 1 que el 85,93% de los pacientes presentan desplazamientos menores o iguales a 2 mm, que no

requirieron de desplazamientos de mesa. Para el 14,07% restante se obtuvieron movimientos en el entorno de los 3 mm o superiores, por lo que estos casos se recolocaron desde el inicio y se minimizó el desplazamiento. A lo largo del año 2019 no fue necesario realizar ninguna resimulación.

El análisis estadístico de los datos, nos indica que el promedio del desplazamiento inicial en los 3 ejes es de 0,123 mm (Vertical) 0,103 mm (Lateral) y 0,1 mm (Longitudinal). Tras el reposicionamiento, el promedio del desplazamiento es de 0,109 mm (Vertical) 0,095 mm (Lateral) y 0,094 mm (Longitudinal). Aglutinando los datos de los 3 ejes se obtiene un desplazamiento medio de 0.109 mm inicial y de **0.099 mm tras el reposicionamiento.**

Por su parte, el cálculo de la desviación estándar a partir de la Tabla 2, indica que los errores aleatorios de posicionamiento en los tres ejes son de 0.136 mm (Vertical), 0,113 mm (Lateral) y 0,178 mm (Longitudinal). Estos valores son significativamente inferiores a los reportados por otros estudios similares, que informan de desviaciones estándar de 2.2 mm (Vertical), 2.0 mm (Lateral), y 2.6 mm (Longitudinal) (1), aunque con series de pacientes más cortas (9 pacientes).

Podemos concluir que el sistema de inmovilización sin marco BrainLAB en combinación con la máscara compatible de AnatGe sigue constituyendo un sistema de inmovilización para cirugía intracraneal de confianza, **ofreciendo una precisión submilimétrica** en la recolocación de los pacientes.

1.- *J Appl Clin Med Phys. 2010 Summer; 11(3): 26–37.*

TABLA 1

Desviaciones obtenidas sin reposicionamiento			
Paciente	Vertical	Lateral	Longitudinal
1	-0,2	0,1	-0,2
2	0,1	0	0
3	0	0	0
4	-0,1	0,2	0,1
5	0	0	0
6	0,1	-0,1	0
7	0,2	-0,2	0,1
8	0	0,1	-0,2
9	0	0	0
10	0,2	0,2	0,2
11	0,1	-0,1	0,1
12	-0,1	0,1	0
13	-0,1	0	0,1
14	0,1	0,1	-0,1
15	0	0	0
16	0,2	0,2	0,2
17	-0,2	0,1	-0,1
18	0	0,1	0
19	0,3	0,2	0,3
20	0,3	0,4	-0,3
21	0,2	-0,2	0,2
22	-0,2	0,1	-0,1
23	-0,3	0,2	-0,2
24	0	0	0
25	0,1	-0,1	0
26	-0,1	0,1	0
27	0	0	0
28	-0,2	0,2	-0,2
29	0	0,1	-1
30	-0,3	0,3	0,2
31	0	0,1	-0,1
32	0,1	0	-0,1
33	-0,1	0,1	0
34	0,1	0	0
35	0	0,1	0
36	0,1	0	-0,1
37	0,2	0,1	-0,2
38	-0,2	0	-0,1
39	-0,3	-0,2	-0,2
40	0,3	0,1	0,2
41	0	0,1	0,1
42	0	0	0
43	0,1	-0,1	0
44	-0,1	-0,1	-0,1
45	0,2	0,2	0,2
46	-0,2	-0,2	0
47	0,2	0,1	0,1
48	0,1	0	0,1
49	0	0,1	0
50	0	0	0
51	0	0,1	0
52	0	0	0,1
53	0,3	0,2	-0,2
54	-0,3	0,3	0,3
55	0,2	0,2	0,2
56	0,2	-0,1	0,2
57	-0,1	0	-0,1
58	0,1	0,1	0,1
59	0	0	0
60	0,2	0,2	0,2
61	0	0	0
62	0,3	0,3	0,3
63	0,1	0	0
64	-0,1	0	0,1

TABLA 2

Desviaciones obtenidas después del reposicionamiento			
Paciente	Vertical	Lateral	Longitudinal
1	-0,2	0,1	-0,2
2	0,1	0	0
3	0	0	0
4	-0,1	0,2	0,1
5	0	0	0
6	0,1	-0,1	0
7	0,2	-0,2	0,1
8	0	0,1	-0,2
9	0	0	0
10	0,2	0,2	0,2
11	0,1	-0,1	0,1
12	-0,1	0,1	0
13	-0,1	0	0,1
14	0,1	0,1	-0,1
15	0	0	0
16	0,2	0,2	0,2
17	-0,2	0,1	-0,1
18	0	0,1	0
19	0,2	0,2	0,2
20	0,2	0,2	-0,2
21	0,2	-0,2	0,2
22	-0,2	0,1	-0,1
23	-0,2	0,2	-0,2
24	0	0	0
25	0,1	-0,1	0
26	-0,1	0,1	0
27	0	0	0
28	-0,2	0,2	-0,2
29	0	0,1	-1
30	-0,2	0,2	0,2
31	0	0,1	-0,1
32	0,1	0	-0,1
33	-0,1	0,1	0
34	0,1	0	0
35	0	0,1	0
36	0,1	0	-0,1
37	0,2	0,1	-0,2
38	-0,2	0	-0,1
39	-0,2	-0,2	-0,2
40	0,2	0,1	0,2
41	0	0,1	0,1
42	0	0	0
43	0,1	-0,1	0
44	-0,1	-0,1	-0,1
45	0,2	0,2	0,2
46	-0,2	-0,2	0
47	0,2	0,1	0,1
48	0,1	0	0,1
49	0	0,1	0
50	0	0	0
51	0	0,1	0
52	0	0	0,1
53	0,2	0,2	-0,2
54	-0,2	0,2	0,2
55	0,2	0,2	0,2
56	0,2	-0,1	0,2
57	-0,1	0	-0,1
58	0,1	0,1	0,1
59	0	0	0
60	0,2	0,2	0,2
61	0	0	0
62	0,2	0,2	0,2
63	0,1	0	0
64	-0,1	0	0,1